

მარკეტინგის გამოყენების თავისებურებები საქართველოს აგროსასურსათო ბიზნესში

რეზიუმე. ნაშრომში შესწავლილია საქართველოს აგროსასურსათო ბიზნესში არსებული მდგომარეობა, გაანალიზებულია აგროსასურსათო პროდუქციის წარმოებისა და ექსპორტ-იმპორტის ძირითადი მაჩვენებლები. ნაჩვენებია, რომ აგრობიზნესის ხელშეწყობისათვის საქართველოში ხორციელდება მნიშვნელოვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტები, თუმცა, დარგის განვითარება ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ადგილობრივი ბაზარი გავჯერებულია უხარისხო და გაუკვეველი წარმოშობის სასურსათო პროდუქტებით, რაც ქვეყნის მდგრად განვითარებას აფერხებს. აგრობიზნესში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზად ნაშრომში მიჩნეულია მარკეტინგის თანამედროვე ხერხების გამოყენება. ჩატარებული მარკეტინგული კვლევის საფუძველზე გამოვლენილია სასურსათო პროდუქციის მოხმარების, ხარისხის, უვნებლობისა და მარკირების საკითხებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება და მათი მოტივაციის ცვლილება ბაზარზე მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით.

საკვანძო სიტყვები: აგროსასურსათო ბიზნესი, მარკეტინგი, მომხმარებელთა ქცევა.

პრობლემის აქტუალობა და შესწავლის დონე. თანამედროვე ეტაპზე ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, სამეურნეო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი სულ უფრო ფართოვდება. ყოველივე ამის შედეგად ჩნდება ახალი ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ ეკონომიკურ ზრდას და, ამავდროულად, ეკონომიკასა და ბიზნესში განუსაზღვრელობის დონეს ზრდიან. შესაბამისად, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გამძაფრება გლობალურ ხასიათს ღებულობს. გლობალიზაციის პირობებში განსაკუთრებით მწვავედ ვლინდება სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია სამი ძირითადი ასპექტი: ქვეყნის სასურსათო თვითუზრუნველყოფა, სასურსათო დამოუკიდებლობა და მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის სურსათის უსაფრთხოება. საქართველოს ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაციამ და საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ლიბერალიზაციამ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. ამიტომ სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა ჩვენი ქვეყნის საგანგებო ყურადღების საგანია. დღეისათვის იგი გამორჩევით აქტუალურია საქართველოსთვის, რომელშიც სასურსათო ბაზარი არაკეთილსინდისიერი ბრძოლის არენად გადაიქცა.

სასურსათო ბაზრის უსაფრთხოების პრობლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა, როდესაც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება სრულად ამოქმედდა, ხოლო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმება საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას ევროპელი მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომს ხდის. შეთანხმების მიხედვით, საქართველო იღებს ვალდებულებას, ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ქვეყნის პოლიტიკისა და კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან თავსებადობის მიღწევით.

დღეისათვის საქართველოს მოსახლეობის 43% სოფლად ცხოვრობს, ხოლო ქვეყნის საშუალო ძალის ნახევარი სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული [1]. ამიტომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში განსაკუთრებული როლი უნდა შეასრულოს აგროსასურსათო სექტორმა. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბიუჯეტო ასიგნება იზრდება.

2016 წლისათვის იგი შეადგენდა 330,3 მლნ ლარს, რაც ქვეყნის მთლიანი ბიუჯეტის 3,8 პროცენტია. ასევე მატულობს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პროდუქციის მთლიანი გამოშვება. კერძოდ, 2016 წლის მანძილზე, საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვების ღირებულებამ 3.9 მლრდ ლარი შეადგინა, ხოლო სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამამუშავების შედეგად, 4.5 მლრდ ლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია შეიქმნა. აგრობიზნესის სექტორში პროდუქციის მთლიანი გამოშვება 2.3%-ით აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მონაცემს. 2016 წელს, სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის გამოშვება, 2012 წელთან შედარებით, გაზრდილია 40.4%-ით, ხოლო გადამამუშავებულ სექტორში 18.0%-იანი ზრდა ფიქსირდება. აგროსასურსათო სექტორის წილი ქვეყანაში შექმნილ მთლიან შიდა პროდუქტში, 2016 წლის წინასწარი მონაცემებით, 15.8 %-ს შეადგენს, მაშინ, როდესაც იგივე მაჩვენებელი 2012 წელს 14.6 %-ს შეადგენდა [2].

2016 წელს, საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტი 88 ქვეყანაში განხორციელდა. 2016 წლის მონაცემებით, საქართველოდან ექსპორტირებულია 692.2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 13.1%-ით აღემატება 2015 წლის და 35.6%-ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. აღნიშნულ პერიოდში, ქვეყნის მთლიან ექსპორტში აგროსასურსათო პროდუქციის ხვედრითი წილი 33%-ს შეადგენს. ძირითადად ექსპორტირებულია: თხილი (26%), ღვინო (16%), სპირტიანი სასმელები (13%), მინერალური და მტენარი წყლები (12%), მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (5%), თევზის ფქვილი (2%), უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები (2%), ციტრუსი (2%) და სხვა. 2016 წელს, საქართველოში აგროსასურსათო პროდუქციის იმპორტი განხორციელდა 105 ქვეყნიდან. 2016 წლის მონაცემებით, საქართველოში იმპორტირებულია 1.1 მლრდ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 4%-ით ნაკლებია წინა წლის მაჩვენებელზე. ქვეყნის მთლიან იმპორტში აგროსასურსათო პროდუქციის ხვედრითი წილი 14.7%-ს შეადგენს. ძირითადად იმპორტირებულია: თამბაქო (10%), ხორბალი (8%), შაქარი (6%), შინაური ფრინველის ხორცი (5%), შოკოლადის ნაწარმი (5%), მცენარეული ზეთი (4%), ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი (3%), საკვები დანამატები (3%) და სხვა. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, აგროსასურსათო პროდუქციით საგარეო ვაჭრობის მონაცემების მიხედვით, უარყოფითი სავაჭრო საღლო შემცირდა 25%-ით [2].

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება ხელს უწყობს ვაჭრობის განვითარებას ევროკავშირის ქვეყნებთან და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებას. 2016 წლის მონაცემებით, საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირებულია 220.5 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 6%-ით აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მონაცემს, ხოლო 2-ჯერ მეტია 2012 წლის მაჩვენებელზე. 2016 წლის მთლიან აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 32%-ს შეადგენს. ძირითადად ექსპორტირებულია: თხილი, როგორც პირველადი, ასევე გადამამუშავებული სახით (74%), სპირტიანი სასმელები (10%), ღვინო (6%), მინერალური წყლები (6%) და სხვა. 2016 წელს ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში იმპორტირებულია 222.2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 9%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. მთლიანი აგროსასურსათო პროდუქციის იმპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი შეადგენს 21%-ს. ძირითადად იმპორტირებულია: სპირტიანი სასმელები (9%), ფრინველის ხორცი (7%), შაქარი (6%), შოკოლადის ნაწარმი (5%), საკვები დანამატები (5%), ცხივილების საკვები (5%) და სხვა [2].

აგრარული დარგის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს მთავრობა ახორციელებს მასშტაბურ პროექტებს, როგორცაა: შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი, აგროდაზღვევის პროექტი, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი, „დანერგე მომავალი“ და სხვა. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ფერმერების, მეწარმეებისა და ექსპორტიორების ინფორმირებისათვის შექმნილია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ფასების მოძიებას

და ხელს უწყობს ქვეყანაში მოქმედი ფერმერების, მეწარმეების და ექსპორტიორების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ასევე, შემუშავებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგია. იგი ითვალისწინებს დარგის მდგრად განვითარებას და ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობისა და სოფლად სიღარიბის დაძლევის [3].

სოფლის მეურნეობამ მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. საქართველო უნდა იქცეს აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად, რისი პოტენციალიც ნამდვილად არსებობს. ამას ემატება საქართველოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) წევრობა, ევროკავშირთან დადებული ასოციაციის ხელშეკრულება, ევროკავშირთან გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA) გაფორმებული შეთანხმება. საქართველოს აგროსასურსათო დარგის განვითარებაში ასევე უდიდეს როლს ასრულებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა პროექტებს აფინანსებენ და ახორციელებენ. ეს ორგანიზაციებია: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (UNFAO), გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP in Georgia), ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის (ENPARD), ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა (CIB Program), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (USAID/REAP), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროექტის „ექსტენციის და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება საქართველოში“ (USAID/SEAS), შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი (SCO), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW), ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA), მსოფლიო ბანკი, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD), ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA), იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო (JICA), ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობა (OXFAM in Georgia), ჯეა საერთაშორისო (Care International), მერსი ქორპსი (Mercy Corps), „ადამიანი გაჭირვებაში“ (People in Need).

ბოლო ხანებში საქართველოს მოსახლეობა, თავისი შემოსავლების თითქმის ნახევარს, სურსათზე ხარჯავს. საქსტატის მონაცემებით, 2015 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობის სასურსათო ხარჯების წილი მთლიან სამომხმარებლო ხარჯებში შეადგენდა 44%-ს [4]. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი განვითარებულ ქვეყნებში 10-15 %-ის ფარგლებში მერყეობს. ამ გარემოებას კიდევ უფრო ამძაფრებს ის სიტუაცია, რომ საქართველოში მოხმარებული სურსათის 70% იმპორტირებულია. ეს ტენდენცია უარყოფითად აისახება საქართველოს არა მარტო სასურსათო უსაფრთხოებაზე, არამედ, საერთოდ, მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაზე. ოქსფამის საბაზისო კვლევის მონაცემებით, სურსათით თვითუზრუნველყოფის დაბალი კოეფიციენტი დაბატებით ამწვავებს ის გარემოებას, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიერ პურისა და პურპროდუქტების ყოველდღიური მოხმარება 1.8–2.0–ჯერ აღემატება ფიზიოლოგიურ ნორმას. დაბალი მსყიდველობითუნარიანობის გამო საქართველოს მოსახლეობა არადივერსიფიცირებულად, ანუ უმეტესწილად პურპროდუქტებით იკვებება. ამიტომ, საქართველოში საკვები რაციონის ენერგეტიკული ღირებულების თითქმის 62% პურპროდუქტებზე მოდის (განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 15% არ აღემატება) [5].

უკანასკნელ წლებში საქართველოში განხორციელებულმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა, სამართლებრივი ბაზის თანდათანობით სრულყოფამ, სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მხარდაჭერამ მთლიანად შეცვალეს აგროსასურსათო წარმოების მენეჯმენტის არსი [6]. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი ბაზარი გაჯერებულია სიცოცხლისათვის საშიში აგროსასურსათო პროდუქტებით. ეს გამოწვეულია იმით, რომ სათანადო დონეზე არ ხორციელდება მწარმოებლებისა და

საცალოდ მოვაჭრეების მონიტორინგი, რაც დაბალხარისხიანი, ფალსიფიცირებული პროდუქტების წარმოებისა და რეალიზაციის მასშტაბების ზრდას ხელს უწყობს. უხარისხო სასურსათო პროდუქტების გაყიდვით უხეშად ირღვევა ქართველი მომხმარებლების უფლებები, რაც, ასევე, საქართველოს აგროსასურსათო ბაზრის მდგრად განვითარების აფერხებს.

ბუნებრივი რესურსებისა და სურსათის დეფიციტის პირობებში, აგროსასურსათო ბიზნესის მთავარი მიზანია, მომხმარებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და საზოგადოების სურვილს შორის ოპტიმალური თანაფარდობის მოძებნა, რათა არ დაზიანდეს ადამიანთა საარსებო გარემო. ამ პრობლემის გადაჭრას ემსახურება მარკეტინგი, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ პროცესებზე [7]. სამწუხაროდ, მარკეტინგის პოპულარიზაცია საქართველოს აგროსასურსათო სფეროში დაბალ დონეზეა. არადა, იგი ფართოდაა გავრცელებული განვითარებულ ქვეყნებში. მას უდიდესი როლი ენიჭება აგრობიზნესის სოციალურად ორიენტირების საქმეში [8]. აგრობიზნესში მარკეტინგის განვითარება მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მომხმარებელთა გათვითცნობიერებაზე. ჩვენ ვცხოვრობთ ინფორმაციის მოზღვავეების ეპოქაში და, შესაბამისად, მომხმარებელს საკმაო ინფორმაცია აქვს გარემოს შესახებ. მაგრამ გათვითცნობიერება მარტოოდენ ინფორმაციულ დონეზე ცოდნას კი არ გულისხმობს, არამედ ამ ცოდნის რაციონალურ და ემოციურ შეთვისებას, რომელიც გამოხატულებას ჰპოვებს შესაბამის ქმედებებში. სამწუხაროდ, აქტუალობის მიუხედავად, საქართველოში ეს პრობლემა დღემდე მეორეხარისხოვნად მიიჩნევა. ამას ემატება ისიც, რომ ადგილობრივი ბაზარი ჯერ კიდევ დაუცველია არასაიმედო პროდუქტისაგან, ხოლო შემოთავაზებული პროდუქციის შესახებ მომხმარებელთა გაცნობიერების დონე დაბალია. ევროკავშირის ქვეყნებში მომხმარებელთა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური ინტერესების დაცვას შესაბამისი კანონმდებლობა უზრუნველყოფს, ჩვენთან კი სამომხმარებლო სფერო სათანადო რეგულირების გარეშეა დარჩენილი. ევროკავშირთან ღრმა და ყოველისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) ითვალისწინებს ქართველი მომხმარებლებისათვის უსაფრთხო და უვნებელი პროდუქტების მიწოდებას. ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანმრთელი პროდუქტის წარმოება და ბაზრისთვის შეთავაზება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც გულისხმობს შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწას და ევროკავშირთან მისადაგი სტანდარტების დანერგვას. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროექტებია განხორციელებული, როგორც სახელმწიფოს, ასევე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. აღსანიშნავია, რომ NATO-ს რეკომენდაციებით, სურსათის უვნებლობის საკითხები ჩართულია ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საქართველო-ევროკავშირის სამოქმედო გეგმაში, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებისათვის. ევროკავშირის პროექტების ხელშეწყობით ჩვენს ქვეყანაში გარკვეული წინსვლაა მწარმოებლების მიერ ჯანმრთელი და უვნებელი პროდუქციის გამოშვებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე მომხმარებელთა ცნობიერების ზრდისა და მათი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ყოველივე ეს საქართველოს ბაზარზე მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებას იწვევს. კერძოდ, ქართველი მომხმარებელი სულ უფრო მეტად ეცნობა სასურსათო პროდუქტების შეფუთვაზე არსებულ ინფორმაციას, რაც გავლენას ახდენს მის მიერ ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე. პრობლემის აქტუალობის მიუხედავად, აგროსასურსათო პროდუქტისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება ნაკლებადაა შესწავლილი, რაც, თავის მხრივ, სასურსათო ბაზრის მდგრად განვითარებას და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პრაქტიკულ განხორციელებას აბრკოლებს. ამასთან, უნდა შევნიშნოთ, რომ, სასურსათო ბაზარზე მომხმარებელთა ქცევის თვალსაზრისით, გარკვეული კვლევები ტარდება საქართველოში [9]. შესწავლილია სასურსათო უსაფრთხოებისა და ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება კვების პროდუქტისადმი [10–14], აგრეთვე გენმოდიფიცირებული აგროსასურსათო პროდუქტისადმი მომხმარებლებისა და ფერმერების დამოკიდებულება [15, 16]. საკმაოდ საინტერესოა საქართველოში სასურსათო პროდუქტების მარკირების ზოგიერთი საკითხის კვლევა [17; 18]. ამასთან,

უნდა აღინიშნოს, რომ აგროსასურსათო ბიზნესში მარკეტინგის გამოყენების შესახებ საკითხები ნაკლებადაა შესწავლილი, რაც სათანადო მეცნიერულ კვლევას საჭიროებს.

კვლევის მეთოდოლოგია. საქართველოს აგროსასურსათო ბაზარზე მიმდინარე პროცესების შესასწავლად ჩავატარეთ მარკეტინგული კვლევა, რომელიც ორი ეტაპისაგან შედგებოდა. პირველი ეტაპის ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა შემდგომი გაღრმავებული შესწავლისათვის კვლევის ჯგუფის განსაზღვრა. ასეთი მიდგომის მიზანშეწონილობა აიხსნება კვლევის თავისებურებით, კერძოდ, საერთო სტრატეგიული შერჩევადან აუცილებელია იმ ფენების გამოყოფა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აგროსასურსათო ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებით. ამისათვის კი საჭიროა ამ ფენებს შორის პროცენტული და რაოდენობრივი თანაფარდობის დადგენა. აქედან გამომდინარე, წარმოიშვა რეპრეზენტაციულობის მეთოდის გამოყენების აუცილებლობა. ამისათვის ვისარგებლეთ სტრატეგიული შერჩევით. როგორც ცნობილია, სტრატეგიული შერჩევა წარმოადგენს გენერალური მთლიანობის ელემენტების გარდაქმნას სხვადასხვა სახის ერთგვაროვან ფენებად. ჩვენს შემთხვევაში ესაა საქართველოს მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფის გამოყოფა, რომლის მიზანია შერჩევის რეპრეზენტაციულობის დაცვა. ამ მახასიათებლის მიხედვით ჩატარდა მოსახლეობის დაჯგუფება. შემდგომ, თითოეული ჯგუფის მოცულობის პროპორციულად, მოვანდინეთ შერჩევის ფორმირება ისეთნაირად, რომ იგი რეპრეზენტაციული ყოფილიყო. რაც შეეხება სანდოობის დონეს, ჩვენ ავიღეთ 95%-იანი სანდო ალბათობა. შედეგების საიმედოობის დადგენისათვის გამოვიყენეთ მარკეტინგულ კვლევებში მიღებული შეფასების სისტემა [19]. ჩვენს შემთხვევაში ცდომილება არის 4%. ზემოაღნიშნული მონაცემების, აგრეთვე საქართველოში მომხმარებელთა საერთო რაოდენობის გათვალისწინებით, შერჩევის მოცულობამ ჩვენ მიერ ჩატარებულ მარკეტინგულ კვლევაში შეადგინა 1200 რესპონდენტი (მათ შორის მამაკაცი იყო 40%, ქალი - 60%). კვლევის შედეგები დამუშავდა სტატისტიკური პროგრამა SPSS-ის საშუალებით.

კვლევის შედეგები. კვლევამ აჩვენა, რომ მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი საქართველოს აგროსასურსათო ბაზარზე მიმდინარე ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილების გავლენას განიცდის. გამოკითხულთა 90%-ს ასეთი ცვლილება მეტ-ნაკლებად შეეხო. მათგან უმეტესმა ნაწილმა (81%-მა), აღნიშნული ცვლილება, საკუთარ თავზე გამოსცადა, ხოლო მეორე ნაწილს (19%-ს) - უშუალოდ არ შეხებია, მაგრამ მისმა ახლობლებმა იგრძნეს. ამასთან, ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილების გავლენით, მოსახლეობის უმრავლესობა (52%), სასურსათო პროდუქტებზე ეკონომიის მიზნით, ცდილობს, ჩვეული ბრენდები იმ მალაზიებში შეიძინოს, სადაც ისინი შედარებით იაფია. ეს ფაქტი იმაზე მიუთითებს, რომ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, ქართველი მომხმარებლები ბრენდების მიმართ მაინც ერთგულნი რჩებიან, თუმცა, მათი იაფად შეძენას ცდილობენ. ამასთან, გამოკითხულთა 16% დაბალფასიან სასურსათო მარკებს მოიხმარს, 14% - საქონელს ერთდროულად დიდი მოცულობით იძენს, რადგან თვლის, რომ ასე უფრო იაფია. გამოკითხულთა 12% სასურსათო საქონელს ყიდულობს ნაკლები რაოდენობით, ხოლო 6% - ნაკლები სიხშირით ან რიგ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანის შეძენაზე იძულებულია უარი თქვას.

სასურსათო პროდუქტის შერჩევისას ქართველი მომხმარებლები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმის ეკოლოგიურ სისუფთავეს. როგორც აღმოჩნდა, ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რესპონდენტთა 81%-ისთვის, ხოლო მნიშვნელოვანი - 14%-სათვის. საკმაოდ მცირეა (5%) იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც სასურსათო საქონლის შეძენის დროს ასეთ მახასიათებელს უმნიშვნელოდ მიიჩნევენ. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ფონის მიუხედავად, რესპონდენტთა 95%-სათვის გადამწყვეტ ფაქტორს მაინც პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავე წარმოადგენს. ამასთან, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სასურსათო პროდუქტების შერჩევისას ქართველი მომხმარებლები ასევე დიდ ყურადღებას აქცევენ ხარისხს. კერძოდ, რესპონდენტთა 37%-სათვის სასურსათო პროდუქტების შეძენისას იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხოლო 44%-სათვის კი მნიშვნელოვანი. რესპონდენტთა 16% მას თვლის მცირედ მნიშვნელოვნად, ხოლო 3% საერთოდ

უმნიშვნელოდ მიიჩნევს. მომხმარებლის მიერ სასურსათო პროდუქტის შერჩევაზე ასევე გავლენას ახდენს მისი ფასი. მარკეტინგული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ქართველი მომხმარებლების 9%-სათვის იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 26%-სათვის მნიშვნელოვანი, 37%-სათვის მცირედ მნიშვნელოვანი, 23%-სათვის კი არც ისე მნიშვნელოვანი. მომხმარებელთა მხოლოდ 5% მიიჩნევს, რომ პროდუქტების შერჩევას ფასი მათთვის აბსოლუტურად უმნიშვნელოა.

მარკეტინგული კვლევის საშუალებით განვსაზღვრეთ აგრეთვე, თუ როგორია სასურსათო პროდუქტის შერჩევის დროს ცალკეული მახასიათებლის (სავაჭრო მარკა, პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავე, ხარისხი, ფასი) რეიტინგი. როგორც მოსალოდნელი იყო, სასურსათო პროდუქტის შერჩევისას მომხმარებლები ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ პროდუქტის ეკოლოგიურ სისუფთავეს (რეიტინგი 0,32) და ხარისხს (რეიტინგი 0,27), ხოლო შემდგომ სავაჭრო მარკას (რეიტინგი 0,21) და ფასს (რეიტინგი 0,20). ამასთან, გავარკვეეთ ისიც, თუ როგორ იცვლება დასახელებული მახასიათებლების რეიტინგები შემოსავლების ცვლილებასთან ერთად. კვლევის შედეგად გამოვლინდა გარკვეული ვარიაციები. კერძოდ, სოციალურად უფრო დაბალ ფენაში, ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს, მნიშვნელოვან ფაქტორად რჩება პროდუქციის ფასი და მეორე ადგილზეა ეკოლოგიური სისუფთავე. შემოსავლების მატებასთან ერთად, რესპონდენტებში წინა პლანზე იწევს პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავე და სავაჭრო მარკის დასახელება, რომლებსაც მოსდევს ფასი. აღსანიშნავია, რომ ხარისხისადმი დამოკიდებულება, შემოსავლების მიუხედავად, უცვლელია.

საკმაოდ საინტერესოა იმის გაგებაც, თუ რამდენად გათვითცნობიერებულნი არიან რესპონდენტები საკუთარი ეკოლოგიური უფლებების შესახებ და რამდენად აქტიურად იცავენ ისინი ამ უფლებებს. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენეს, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობამ (66%-მა) არ იცის ასეთი უფლებების არსებობის შესახებ, 30% გათვითცნობიერებულია ეკოლოგიური უფლებების შესახებ, მაგრამ არაა აქტიური დასახელებული უფლებების დაცვაში. მხოლოდ 4%-ს მიუძღრათავს სპეციალური ინსტანციებისთვის საკუთარი ეკოლოგიური უფლებების დასაცავად. როგორც ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილისათვის პრიორიტეტულია პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავე, მონმარებელთა გაცნობიერება ამ მიმართულებით არასახარბიელო მდგომარეობაშია. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა გარკვეული ვარიაციები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. კერძოდ, 35 წლამდე ასაკის რესპონდენტებში უფრო მაღალია საკუთარი ეკოლოგიური უფლებების შესახებ გათვითცნობიერების დონე, მაგრამ შეინიშნება პასიურობა აღნიშნული უფლებების დაცვაში. საკუთარი ეკოლოგიური უფლებების დაცვაში ყველაზე აქტიურია 35-დან 55 წლამდე ასაკის რესპონდენტები.

ჯანსაღი კვებისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების შესწავლა სოციალური მარკეტინგის უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელიც საზოგადოების კეთილდღეობის საწინდარია [20]. სოციალური მარკეტინგი იყენებს ტრადიციულ მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს ჯანსაღ კვებასთან მიმართებით მომხმარებელთა ქცევის შესასწავლად [21]. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია კვების პროდუქტების მარკირების შესახებ მომხმარებელთა გათვითცნობიერება. ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა 83%-ს წარმოადგენს აქვს პროდუქციის მარკირების შესახებ, რომელთაგან 11%-ის ინფორმირებულობის დონე მაღალია, 52%-ის - საშუალო, 32%-ის - დაბალი, ხოლო 5%-ს აღნიშნულ საკითხზე პასუხის გაცემა უჭირს. კვლევამ აჩვენა, რომ ქართველი მომხმარებლები სასურსათო პროდუქციის მარკირებასთან მიმართებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას. გამოკითხულთა 50%-ის აზრით, ასეთი ხელშეკრულება საქართველოს ბაზარზე არსებული პროდუქციისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 26%-ს მიაჩნია, რომ ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია. 12% თვლის, რომ მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ხოლო 10% ამას მნიშვნელობას არ ანიჭებს. მხოლოდ 2%-ს უჭირს ამ საკითხზე პასუხის გაცემა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქართველი მომხმარებლების უმეტესობა (66%) თვლის, რომ საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, სასურსათო პროდუქციის მარკირებისადმი წაყენებული მოთხოვნები

მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 16%-ის აზრით, ასეთი მოთხოვნები უმნიშვნელოდ გაიზარდა. 15% ფიქრობს, რომ არაფერი შეიცვლება, ხოლო 3% პასუხს ვერ აკონკრეტებს.

დასკვნები. ჩვენ მიერ ჩატარებული მარკეტინგული კვლევიდან გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი დასკვნები:

- აგროინდუსტრია საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის უმნიშვნელოვანესი სფეროა. სამწუხაროდ, დღეისათვის ამ დარგის ინფრასტრუქტურა მოშლილია და მისი განვითარება ნელი ტემპით მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში აგრარული მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრისათვის მიღებულია მრავალი კანონი და დოკუმენტი, ქვეყანაში არ შეინიშნება აგროსასურსათო წარმოების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზარზე არსებული ვითარება ვერ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტების მინიმალურ მოთხოვნებს. ამიტომ ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის უმეტესობა ვერ გადის საგარეო ბაზარზე. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ადგილობრივი ბაზარი გაჯერებულია გაურკვეველი წარმომავლობის ფალსიფიცირებული პროდუქციით, რაც საფრთხეს უქმნის მომხმარებელს და არღვევს მათ კანონიერ უფლებებს. აგრობიზნესში დასაქმებული ადამიანები ხშირად კოტრდებიან, რადგან არასწორად ირჩევენ გასაყიდ საქონელს, ვერ ითვალისწინებენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებს. ამიტომ აუცილებელია აგროსასურსათო ბიზნესში მარკეტინგის თანამედროვე ხერხების ეფექტიანი გამოყენება.
- ბოლო ხანებში საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე ცვლილებები მკაფიოდ აისახა აგროსასურსათო ბაზარზე. ეკონომიკური სიტუაციის გაუარესების შესახებ გაცნობიერება ქართველ მომხმარებლებზე ნეგატიურ ზემოქმედებას იწვევს, რაც, საბოლოოდ, მოხმარებაზე აისახება. ადამიანები დაზოგვისაკენ მიდრეკილნი ხდებიან და საქონლის მოხმარებისადმი უფრო რაციონალური დამოკიდებულება უწყობდებიან. მათ ახასიათებთ გამარტივებული მოთხოვნის ტენდენცია. თუმცა, ეკონომიკაში არსებული პრობლემების მიუხედავად, ქართველი მომხმარებლების უმეტესობა სასურსათო ბაზარზე არსებული პირობებისადმი ადაპტირებადია. საკუთარი შემოსავლების რაციონალური გამოყენებით ისინი თანდათან, მაგრამ დაჯერებით აღიღებენ მოხმარების ჩვეულ სტანდარტებს.
- დღეისათვის საქართველოს უმთავრესი პრიორიტეტია ევროპასთან ინტეგრაცია, რაც შეუძლებელია ევროკავშირის მიერ დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინების გარეშე. ევროკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა სურსათის უვნებლობის სფეროში თანამშრომლობა.
- ქართველი მომხმარებლები სასურსათო პროდუქციის ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას პროდუქციის ხარისხს და ეკოლოგიურობას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ისინი მზად არიან, გადაიხადონ უფრო მაღალ ფასი ეკოლოგიურად სუფთა სასურსათო პროდუქციაში, რადგან სურთ, ბუნებრივი ნედლეულისგან წარმოებული სურსათი მოიხმარონ. ქართველი მომხმარებლების მზაობა, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციაზე უფრო მაღალი ფასი გადაიხადონ, მნიშვნელოვანი სტიმულია ჩვენს ქვეყანაში აგრობიზნესის განვითარებისათვის.
- პროდუქციის მარკირების შესახებ ქართველი მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონე დაბალია, თუმცა, მომხმარებელთა უმეტესობას კარგად აქვს გაცნობიერებული სასურსათო პროდუქციის მარკირების მნიშვნელობა. ამასთან, სასურსათო პროდუქციის მარკირებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება პოზიტიურია და მარკირება ეხმარება მათ ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში.

ამრიგად, საქართველოს აგროსასურსათო ბაზარზე მიმდინარე ცვლილებები პრინციპულად ახალ მარკეტინგულ მიდგომებს მოითხოვს. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების შედეგად შეიცვალა

აგრობიზნესის გარემო, გარდაიქმნა მომხმარებელი და, ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, აუცილებელი ხდება ახალი ამოცანების დასმა და მათი გადაწყვეტა. ამიტომ კომპანიებმა უნდა გადასინჯონ თავიანთი მარკეტინგული ინსტრუმენტები, მოიძიონ ღრთის შესაფერისი იდეები და შეიმუშაონ ეფექტიანი მართვის მეთოდები. ბუნებრივია, ყოველივე ეს აგრობიზნესის მართვის კონცეფციების განვითარებაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწვევს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. <http://www.geostat.ge/>
2. <http://www.moa.gov.ge/m/Public/Annual>
3. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2733545>
4. http://geostat.ge/?action=page&p_id=751&lang=geo
5. Food security as a crosscutting concept for policy making in Georgia <http://foodsecuritysc.com/ge/>
6. www.geplac.org.ge
7. Kotler, P. and Keller, K. Marketing Management. 14th ed. Pearson Publisher, 2012
8. Crawford I.M. Agricultural and Food Marketing Management. <http://www.fao.org/DOCREP/004/W3240E/W3240E01.htm>
9. Apil, A., Kaynak, E., Todua, N. (2008). Georgian Consumers Evolution of Products Sourced From a Geographically Close Proximity Country. Journal of Euromarketing, Vol. 17, No. 3/4, pp. 199-218.
10. Meskhia, I. (2016). Food security problems in post Soviet Georgia. Annals of Agrarian Science. Vol. 14. pp. 46-51.
11. Todua, N., Babilua, P., and Dochviri, T. (2013). On the Multiple Linear Regression in Marketing Research. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 7, No.3, pp. 135-139.
12. Todua, N., and Dotchviri, T. (2015). Anova in Marketing Research of Consumer Behavior of Different Categories in Georgian Market. Annals of'Constantin Brancusi'University of Targu-Jiu. Economy Series, Issue 1, pp. 183-190.
13. Todua, N., and Dotchviri, T. (2015). On the Marketing Research of consumer prices and inflation process. British Journal of Marketing Studies. Vol.3, No. 2, pp. 48-57.
14. Todua, N., Gogitidze, T., and Phutkaradze, J. (2015). Georgian consumer attitudes towards genetically modified products. International Journal of Management and Economics, Vol. 46, No.1, pp. 120-136.
15. Todua, N., Gogitidze, T. and Phutkaradze, B. (2017). Georgian Farmers Attitudes towards Genetically Modified Crops. Economics World, Vol. 5 No. 4, pp. 362-369.
16. Todua, N., and Gogitidze, T. (2017). Marketing Research of Attitudes Towards Genetically Modified Crops by Georgian Farmers. Annals of'Constantin Brancusi'University of Targu-Jiu. Economy Series. Issue 1, pp. 69-76.
17. Mghebrishvili, B., and Urotadze, E. (2016). Characteristics of Food Products Labeling in Georgia. Proceedings of International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, pp. 135-138.
18. Todua, N. (2017). Influence of Food Labeling Awereness on healthy behavior of Georgian Consomers. Ecoforum Journal. Vol. 6, No. 2.
19. Naresh K. Malhotra. Marketing Research. – 4th ed. Pearson Publisher, New Jersey, 2004.
20. Donovan, R. (2011). The role of social marketing in public health program, Australian Review Public Health, Vol.10, No.1, pp. 23-40.
21. Glanz, K., Rimer, B., and Viswanath, Th. (2008). Health behavior and health education: theory, research and practice, 4th Ed., Jossey-Bass, San Francisco.

Nugzar Todua,
Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Features of the Application of Marketing in Georgia's Agrifood Business

Resume

The paper studies the situations of Georgia's Agrifood Business, analyzed the main indicators of production and exports - imports of agro-food . There is shown, that in order to facilitate agribusiness in Georgia, the most important local and international projects are being implemented, however, the industry is developing slowly. The local market is full of low quality and unclear origin food products, which hampers the sustainable development of the country. To solve the problems in the Agribusiness in the work is considered to the application of modern marketing methods. Based on the conducted marketing research, the attitude to the Georgian consumers to the issues of consumption, quality, safety and labeling of food products as well as their motivation, taking into account changes in current market events, was revealed.